

Кульганік О.М.
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
Давидюк Л.П.
Вінницький Національний Технічний Університет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17521090>

КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ

Kulhanik O.
Vinnytsia Institute of Trade and Economics SUTE
Davydiuk L.
Vinnytsia National Technical University

COMPREHENSIVE DIAGNOSTICS OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS AS A TOOL FOR INCREASING INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY

Анотація

У статті розглянуто теоретичні засади та практичні аспекти комплексної діагностики конкурентоспроможності підприємства як ключового чинника його міжнародної економічної активності. Обґрунтовано значення конкурентного середовища, ієрархію зовнішніх чинників та методiku оцінювання конкурентних позицій. На прикладі ПрАТ «Володарка» здійснено ранжування підприємств за критеріями доходу, прибутку та персоналу. Визначено сильні сторони підприємства, зокрема широкий асортимент, сучасне обладнання та стабільні фінансові показники. Встановлено потребу в посиленні маркетингової активності та розширенні експортного потенціалу. Запропоновано метод рангів як ефективний інструмент стратегічного управління. Результати дослідження можуть бути використані для формування стратегії виходу на міжнародні ринки.

Abstract

The article considers the theoretical foundations and practical aspects of comprehensive diagnostics of the competitiveness of an enterprise as a key factor of its international economic activity. The significance of the competitive environment, the hierarchy of external factors and the methodology for assessing competitive positions are substantiated. Using the example of Volodarka, the ranking of enterprises was carried out according to the criteria of income, profit and personnel. The strengths of the enterprise were identified, in particular a wide range, modern equipment and stable financial indicators. The need to strengthen marketing activity and expand export potential was established. The method of ranks was proposed as an effective tool of strategic management. The results of the study can be used to form a strategy for entering international markets.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, міжнародна економічна активність, метод рангів, стратегічне управління, асортиментна політика.

Keywords: competitiveness of the enterprise, international economic activity, rank method, strategic management, assortment policy.

В умовах динамічних трансформацій світової економіки, зростання конкуренції та глобалізації ринків питання забезпечення конкурентоспроможності підприємств набуває особливого значення. Конкурентоспроможність виступає ключовим чинником не лише економічної стійкості суб'єктів господарювання, але й визначає їхню здатність інтегруватися у міжнародний економічний простір. Ефективне функціонування підприємств у сучасному середовищі вимагає застосування науково обґрунтованих методів оцінювання їх потенціалу та ринкових позицій, що забезпечують формування довгострокових конкурентних переваг. Комплексна діагностика конкурентоспроможності дозволяє системно оцінити сильні та слабкі сторони підприємства, визначити чинники, що впливають на його позицію на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також обґрунтувати напрями підвищення міжнародної економічної активності. У контексті інтегра-

ційних процесів та розширення зовнішньоекономічних зв'язків така діагностика є необхідною передумовою стратегічного планування, диверсифікації ринків збуту та підвищення конкурентного статусу підприємств.

Проблематика оцінювання та забезпечення конкурентоспроможності підприємства є одним із провідних напрямів сучасної економічної науки. У класичних працях М. Портера конкурентоспроможність розглядається як результат взаємодії національних та галузевих факторів, що формують «діамант конкурентних переваг». Подальший розвиток теоретичних засад відбувався у працях П. Кругмана, який акцентував на значенні міжнародної спеціалізації та продуктивності як ключових детермінант конкурентоспроможності у глобальній економіці.

В українському науковому просторі значний внесок у розвиток теоретико-методологічних засад конкурентоспроможності зробили О. Амоша, І.

Бланк, О. Виноградова, Т. Мельник, О. Мельничук, А. Філіпенко, І. Школа, Н. Чухрай та інші дослідники. Їхні праці зосереджені на визначенні сутності конкурентоспроможності підприємства, систематизації її факторів і формуванні інструментарію діагностики.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та практична реалізація підходів до комплексної діагностики конкурентоспроможності підприємства як ключового інструменту підвищення його міжнародної економічної активності.

Будь-яке підприємство функціонує у взаємодії з зовнішнім середовищем, складовою якого є конкурентне середовище. Сукупність зовнішніх факторів, умов та результатів взаємодії великої кількості суб'єктів ринку формує рівень економічного суперництва в галузі. Конкурентне середовище визначається не лише діяльністю підприємств-конкурентів, а й відносинами між ними, рівнем регулювання з боку держави та динамікою макроекономічних процесів [4, с. 41].

Відповідно до ієрархічної моделі зовнішнього середовища діяльності підприємства, воно поділяється на три рівні: внутрішнє середовище - перебуває під контролем підприємства; мікросередовище - охоплює ділових партнерів, клієнтів, конкурентів; макросередовище - характеризує соціально-економічні, політичні та технологічні умови, що впливають на функціонування бізнесу.

Отже, конкурентне середовище є динамічною системою взаємодії внутрішніх і зовнішніх чинників, які визначають можливості розвитку підприємства, рівень його адаптивності та потенціал міжнародної економічної активності [4, с. 42].

Загалом, конкурентне середовище підприємства формується під впливом дій суб'єктів ринку, які взаємодіють між собою у процесі забезпечення власних економічних інтересів. За даними Г. Леськівим та Франчуком В. [2], кожна галузь має унікальне конкурентне середовище, що визначається структурою ринку, бар'єрами входу та рівнем технологічного розвитку. Вивчення умов конкуренції доцільно здійснювати послідовно: ідентифікувати реальних і потенційних конкурентів, проаналізувати показники їх діяльності, оцінити маркетингову

стратегію та з'ясувати переваги і недоліки.

Аналіз діяльності конкурентів проводиться за ключовими напрямками - економічний потенціал, організаційно-технічний рівень, фінансовий стан і структура збуту. Комплексне дослідження цих складових забезпечує повну діагностику конкурентних позицій підприємства, що є основою для подальшого стратегічного управління його конкурентоспроможністю [2, с. 58-60].

У сучасних умовах глобальної конкуренції успішність підприємства на міжнародному ринку значною мірою залежить від його здатності забезпечувати стійкі конкурентні переваги, що базуються на об'єктивному аналізі власного потенціалу. Виходячи з наведених теоретичних положень, наступним етапом дослідження є практична оцінка конкурентоспроможності конкретного підприємства. З метою перевірки ефективності методичного підходу проведено аналіз діяльності ПрАТ «Володарка» - одного з провідних вітчизняних виробників чоловічого одягу, що має стабільні фінансово-економічні показники та потенціал розвитку міжнародної економічної активності [3]. З метою формування ефективної стратегії виходу ПрАТ «Володарка» на міжнародний ринок необхідно здійснити комплексну діагностику рівня конкурентоспроможності підприємства.

У ході дослідження конкурентоспроможності ПрАТ «Володарка» застосуємо метод рангів як один із ефективних інструментів кількісного порівняння сильних і слабких сторін підприємства відносно конкуруючих суб'єктів галузі. Такий підхід дозволить наочно відобразити позицію ПрАТ «Володарка» у конкурентному середовищі та виявити резерви для посилення ринкових позицій.

Одним із визначальних чинників оцінювання конкурентоспроможності підприємства є глибина, широта та якість його товарного асортименту, що безпосередньо впливає на рівень задоволення потреб споживачів та можливості адаптації до вимог зовнішніх ринків. Загалом, асортимент ПрАТ «Володарка» налічує понад 260 позицій, що свідчить про різноманітність товарів і орієнтацію на різні смаки та потреби клієнтів (рис. 1).

Рисунок 1. Основні напрямки асортиментної політики ПрАТ «Володарка»

Приватне акціонерне товариство «Volodarka» є одним із провідних українських виробників класичного чоловічого одягу. Підприємство спеціалізується на виготовленні високоякісних, комфортних і практичних виробів, що відповідають міжнародним стандартам [3]. Компанія має сучасне виробниче обладнання, зокрема системи Assyst, Gerber,

Bulmer, а також обладнання від Juki, Pfaff, Durkopp Adler, що забезпечує високу точність крою та якість пошиття. Всі вироби проходять високотехнологічну волого-теплову обробку та перевірку контролю якості (табл. 1).

Таблиця 1

Профіль підприємства ПрАТ «Володарка»: ресурси, технології та ринкова позиція	
Критерій	Інформація
Сфера діяльності	Виробництво та реалізація класичного чоловічого одягу
Кількість працівників	381 особа
Обсяг виробництва	800 тис. швейних виробів на рік
Технології та обладнання	Assyst, Gerber, Bulmer, Juki, Pfaff, Durkopp Adler, Brisay, Indupress
Контроль якості	ВТК + високотехнологічна обробка
Продуктивність (зростання)	Виробництво ↑ у 2 рази, продуктивність праці ↑ у 3 рази (за 10 років)
Асортимент	>100 моделей, понад 260 позицій
Стильові напрями	Класика, Casual, Бізнес-клас
Продажі	Інтернет-магазин (https://volodarka.com/internet-magazin/), Салон – магазин “Volodarka” + Ательє (м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 43), роздріб, потенціал для міжнародної діяльності
Конкурентні переваги	Власні розробки, сучасне обладнання, стабільна якість, орієнтація на комфорт

На підприємстві зайнято 381 працівник, і щороку виготовляється приблизно 800 тисяч одиниць продукції. У результаті модернізації обсяги виробництва за останні 10 років зросли вдвічі, а продуктивність праці втричі.

Впровадження принципів циркулярної економіки, зокрема повторного використання ресурсів та оптимізації виробничих процесів, може стати додатковим джерелом конкурентних переваг. Як підкреслюють Корюгін А.В. та Кульганік О.М., «адаптація до циркулярної економіки відкриває нові перспективи для розвитку економічного потенціалу

підприємств» [1, с. 105-106].

У контексті дослідження конкурентоспроможності ПрАТ «Володарка» розглянемо регіональний ринок виробників верхнього одягу у Вінницькій області та Україні. Це дозволить виявити локальних конкурентів та оцінити позицію підприємства в межах регіону. Здійснимо аналіз регіональних конкурентів ПрАТ «Володарка». У Вінницькій області функціонують декілька підприємств, що спеціалізуються на виробництві верхнього одягу та можуть розглядатися як конкуренти ПрАТ «Володарка» (табл. 2).

Таблиця 2

Порівняльна характеристика регіональних конкурентів ПрАТ «Володарка» за основними економічними показниками у 2024 р.

Підприємство	Кількість персоналу, осіб	Дохід (тис грн)	Чистий прибуток (тис грн)
ПрАТ «Володарка», м. Вінниця	381	158369,9	1072,7
ТОВ «Барська швейна фабрика», м. Бар	4	1172	-377
Вінницька Фабрика «Динамо» - підприємство, м. Вінниця	70	14076	-2164
ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу», м. Бердичів	571	181436	2744
ТОВ «ГРІН-МОДА», м. Львів	208	428282	-998
ТОВ «ШФ «ВОРОНІН», м. Київ	4	279605	3334
ТОВ «АНВА», м. Чигирин	140	1537931	193133

Обґрунтуємо методику оцінювання конкурентоспроможності методом рангів. З метою системного аналізу конкурентоспроможності застосовано метод рангів, який дозволяє здійснити порівняльну оцінку підприємств за узагальненими критеріями: обсяг доходу, чистий прибуток, кількість персоналу. Підприємства ранжуються за кожним критерієм: 1 ранг - найкраще значення; 7 ранг - найгірше

значення. Сума балів визначає загальний рівень конкурентоспроможності: чим менше балів - тим вищий рівень конкурентності (табл. 3). На основі проведеного аналізу табл. 3 встановлено, що ПрАТ «Володарка» займає середньо-високі конкурентні позиції серед регіональних і суміжних підприємств. Компанія демонструє стабільну діяльність, доста-

тно чисельність персоналу та позитивний фінансовий результат. Водночас, в умовах конкуренції з високоприбутковими компаніями загальнонаціонального рівня, такими як ТОВ «АНВА» та ТОВ «ШФ

«ВОРОНІН», існує потреба в посиленні маркетингової активності, розширенні експортного потенціалу та інвестиціях у бренд.

Таблиця 3

Ранжування підприємств за критеріями конкурентоспроможності

Підприємство	Дохід (ранг)	Прибуток (ранг)	Персонал (ранг)	Сума балів	Місце
ТОВ «АНВА», м. Чигирин	1	1	4	6	1
ТОВ «ШФ «ВОРОНІН»	2	2	7	11	2
ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу»	3	3	1	7	2
ПрАТ «Володарка»	5	4	2	11	3–4
ТОВ «ГРІН-МОДА»	4	6	3	13	5
ВФ «Динамо»	6	7	5	18	6
ТОВ «Барська швейна фабрика»	7	5	6	18	6

Упродовж 2022-2024 рр. ПрАТ «Володарка» здійснювало міжнародну діяльність, реалізуючи товари на ринки країн Європейського Союзу, зокрема: Франції, Німеччини, Польщі та Словаччини. Компанія також імпортує обладнання, комплектуючі та сировину з Німеччини, що сприяє модернізації виробництва та підтримці високої якості товарів.

Таким чином, комплексна діагностика конкурентоспроможності є ключовим інструментом стратегічного управління підприємством в умовах глобалізації, що дозволяє системно оцінити його ринкові позиції, сильні та слабкі сторони, а також визначити напрями підвищення міжнародної економічної активності. Метод рангів, застосований у дослідженні, продемонстрував ефективність у кількісному порівнянні підприємств за критеріями доходу, чистого прибутку та чисельності персоналу, що забезпечує об'єктивність оцінки конкурентного статусу. На прикладі ПрАТ «Володарка» встановлено, що підприємство має стабільні фінансово-економічні показники, сучасне виробниче обладнання, широкий асортимент продукції та достатній кадровий потенціал, що формує основу для стійких конкурентних переваг. У порівнянні з іншими регіональними та загальнонаціональними виробниками, ПрАТ «Володарка» займає середньо-високі

позиції, однак потребує активізації маркетингової діяльності, розширення експортного потенціалу та інвестицій у бренд для посилення міжнародної присутності. Результати дослідження підтверджують, що інтеграція діагностичних методик у стратегічне планування сприяє підвищенню адаптивності підприємства до змін зовнішнього середовища, диверсифікації ринків збуту та зміцненню його конкурентоспроможності на міжнародному рівні.

Список літератури

1. Корюгін А.В., Кульганік О.М. Трансформація стратегій управління підприємствами в умовах переходу до циркулярної економіки. Сталій розвиток економіки. № 4 (55), 2025. С. 105-110. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-55-15>
2. Леськів Г. З., Франчук В. І., Левків Г. Я., Гобела В. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства :навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 220 с.
3. Онлайн магазин класичного чоловічого одягу. URL: <https://volodarka.com/>
4. Цибульська Е. І. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. для студентів, які навчаються за спец. 051 Економіка / Е. І. Цибульська ; Нар. укр. акад. Харків : Вид-во НУА, 2018. 320 с.